

Imagen de la enfermera escolar y su necesidad en colegios de Madrid

José Abad Valle. Natalia Asensio Logroño. Sara Perea Domínguez. Alejandro Carlos Romanillos Sánchez. Esperanza Vélez Vélez.

Contacto:

josebadv@gmail.com

Resumen: La presente investigación pretende hacer una aportación y argumentar la importancia de incluir a los profesionales de enfermería en los centros escolares de Madrid. Analiza la necesidad percibida que tienen los maestros, alumnos y padres sobre la Enfermera en el colegio. Con la reciente aparición de leyes y planes de especialidades, es un momento decisivo para el desarrollo de la Enfermería, siendo necesario un nuevo impulso en el campo de la Enfermería Comunitaria y la Enfermería escolar.

Palabras clave: Salud escolar, enfermera comunitaria, educación para la salud, enfermera escolar.

INTRODUCCIÓN

“La enfermera escolar se define como el profesional de enfermería que realiza su desempeño en el ámbito escolar y presta atención y cuidados de salud a la comunidad educativa. El objetivo de la enfermera escolar es contribuir al pleno desarrollo y máximo bienestar físico, mental y social de la comunidad educativa. Debe estar integrada en la comunidad educativa, presente durante el horario escolar” ⁽¹⁾.

Este perfil profesional debería ser extrapolable a cualquier centro educativo en base a la cantidad de situaciones que se presentan a lo largo de la jornada escolar y extraescolar y que necesitarían de una atención especializada

En el plano jurídico tenemos que destacar el vacío legal existente en nuestro país al respecto tanto a nivel comunitario como nacional y autonómico⁽²⁾. Sin embargo la legislación española sobre educación establece que se le debe proporcionar al alumnado una atención de calidad adaptada a sus necesidades estableciendo la necesidad de que todos los componentes de la Comunidad Educativa colaboren para conseguir esa atención. El centro educativo con estos planteamientos deja de ser un lugar específico de actuación de los docentes para convertirse en un lugar donde deben intervenir variedad de especialidades y poder ofrecer la respuesta requerida. Y es en este marco donde encontrarían su lugar los psicólogos/as y pedagogos/as, los asistentes/as sociales y los enfermeros/as escolares con una serie de funciones de carácter general sobrevenidas de la propia profesión. Entre estas funciones, destacan especialmente la administración de cuidados, la educación para la salud, realización de exámenes y campañas de vacunación periódicos, seguimiento y control de niños con condiciones crónicas de salud y servir de enlace entre personal de la escuela, familia y atención médica, entre otras funciones.^(3, 4, 5)

Actualmente, la presencia de enfermería escolar en la Comunidad de Madrid no está muy clara. Natividad López Langa, Vicepresidenta de AMECE indicó que aproximadamente hay 500 enfermeras trabajando en colegios en la Comunidad de Madrid. Publicado en Reduca (Recursos Educativos). Serie Congresos Alumnos. 4 (7): 13, 2012 ISSN: 1989-5003

Madrid. Por otro lado, José Luis Pazos, Presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos (Federación de Padres y Madres del Alumnado) destacó que de los 3.500 centros escolares que existen en la comunidad de Madrid, unos 2.000 centros necesitan enfermeras. Esto supone un coste de 50 millones de Euros anuales.⁽⁶⁾

OBJETIVOS

Con este estudio nos proponemos los siguientes objetivos:

- ⤴ Conocer la necesidad y utilidad de la enfermera escolar percibida por padres y profesores, y la identidad que le otorga el niño a la enfermera escolar.

Como objetivos específicos nos planteamos

- ⤴ Analizar la necesidad percibida de la presencia de la enfermera escolar entre padres y profesores de colegios con y sin enfermera en la plantilla
- ⤴ Analizar la utilidad percibida de la presencia de la enfermera escolar entre padres y profesores de colegios con y sin enfermera en la plantilla.
- ⤴ Reconocimiento y percepción de la enfermera que mantienen niños escolarizados en colegios con enfermera escolar en su plantilla.
- ⤴ Reconocimiento y percepción de la enfermera que mantienen niños escolarizados en colegios con enfermera escolar en su plantilla (trabajo de campo).

METODOLOGÍA

Publicado en Reduca (Recursos Educativos). Serie Congresos Alumnos. 4 (7): 13, 2012
ISSN: 1989-5003

Diseño cuali-cuantitativa

Planificación: Revisión bibliográfica al respecto de la Enfermería Escolar, su definición, características, legislación y sobre la existencia de trabajos similares al nuestro. Preparación de un cuestionario para padres, uno para profesores y unas viñetas a completar los niños. Realización del un cuestionario a padres y profesores. Entrega y recogida de las viñetas completadas por los niños. Mantenemos y registramos una entrevista semiestructurada con una Enfermera Escolar.

Ámbito de estudio: Colegios públicos y concertados con y sin Enfermera Escolar de los distritos madrileños de Vicálvaro, Puente de Vallecas y Carabanchel.

Sujetos del estudio

- ✧ Padres de alumnos y profesores de educación infantil y primaria.
- ✧ Enfermera Escolar.
- ✧ Alumnos escolarizados en 3º de Educación Primaria.

Tipo de muestreo No probabilístico por conveniencia.

VARIABLES del estudio

- ✧ Presencia o ausencia de enfermera
- ✧ Financiación pública o concertada

Análisis de los datos:

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.0 para Windows. La asociación de las variables de estudio se analizó mediante el test estadístico Chi cuadrado o el test exacto de Fisher (del cual se ofrece el valor de p). Consideramos significativos valores de $p < 0,05$.

RESULTADOS

- Descripción detallada de la muestra

Figura 1: número de padres y número de profesores según financiación del colegio y existencia o no de enfermera.

También se incluye en la muestra a 101 niños de tercer curso de primaria y 1 enfermera de un colegio público.

DISCUSIÓN

Comparación según presencia o no de enfermera escolar: padres.

P 1 ¿Sabe que hay/no hay enfermera en el colegio de su hijo/a? Un 42% de los padres cuyos hijos estudian en un colegio **sin enfermera cree que sí existe esta figura**. En los que **hay enfermera un 90% conoce su existencia**. Resultado estadístico significativo.

P 2 Cuando eligió este colegio, ¿Tuvo en cuenta la existencia de la enfermera para elegirlo? El resultado estadístico obtenido no es significativo.

P 3 ¿Fue determinante la existencia o inexistencia de enfermera para elegir el colegio? El resultado estadístico obtenido no es significativo.

P 4 ¿Ve necesaria la presencia de una enfermera en los centros escolares? La mayoría considera **necesaria la presencia de la enfermera escolar**: con enfermera: 93,3%; sin enfermera: 82,2% (p=0,048). La necesidad percibida de enfermera entre los padres se multiplica por 3,08 entre los colegios que ya tienen enfermera, frente a aquellos que no cuentan con esta figura. El resultado estadístico obtenido es significativo.

P 5 ¿Cree que un profesor podría realizar las funciones de una enfermera? En su mayoría los padres creen que los profesores no pueden realizar las labores de la misma, siendo mayor en colegios con enfermera: 92,5% frente al 62,2% de los colegios. Publicado en Reduca (Recursos Educativos). Serie Congresos Alumnos. 4 (7): 13, 2012. ISSN: 1989-5003

sin enfermera. ($p < 0,001$). La creencia percibida por los padres de que los profesores no pueden realizar las funciones de la enfermera es 7,47 veces mayor entre los padres cuyos hijos asisten a un colegio con su presencia. Resultado estadístico significativo.

P 6 ¿Le parece útil la presencia de la enfermera escolar en su centro? Los padres consideran útil su presencia: con enfermera 95,8% sin enfermera 93,3%. Observamos que tanto padres de colegio con como padres de colegios sin consideran útil la presencia de la misma. Lo que nos hace pensar que sin duda existen otras variables confusoras y sesgos que no estamos teniendo en cuenta. El resultado estadístico obtenido no es significativo.

P 7 ¿Se sentiría más tranquilo si un profesional de enfermería atendiera a su hijo/a en lugar de un profesor? Dicen sentirse más tranquilos un 93,3% de los padres, tanto colegios con y sin enfermera. El resultado estadístico obtenido no es significativo.

P 8 ¿Ha recibido usted o sus hijos/as charlas u otras fuentes de información acerca de salud escolar? La probabilidad de que un alumno reciba charlas sobre salud según la opinión de los padres **se multiplica por 3,58 en los colegios donde no hay enfermera**. Según la entrevista con la enfermera escolar, la gran carga de trabajo asistencial que sufre no le permite realizar la labor de educación para la salud, lo cual explicaría el resultado, que es estadísticamente significativo.

P9 ¿Cree importante que sus hijos reciban charlas sobre prevención de enfermedades como la obesidad, caries, etc? Les parece importante: con enfermera: 99,2%; sin enfermera: 86,7%. Resultado estadístico significativo.

Comparación de resultados según presencia o no de enfermera escolar: profesores.

P1 ¿Ve necesaria la existencia de una enfermera en los centros escolares? La mayoría cree que **es necesaria su presencia: 100% con enfermera; 98% en colegios sin ella**. El resultado estadístico obtenido no es significativo.

P2 ¿Alguna vez ha tenido que intervenir ante un problema de salud de algún niño? En los centros donde no hay enfermera los profesores perciben que intervienen más: **87,7%; 58,9% en los que hay enfermera**. El resultado estadístico es significativo.

Publicado en Reduca (Recursos Educativos). Serie Congresos Alumnos. 4 (7): 13, 2012
ISSN: 1989-5003

P3 ¿Son necesarios, en su opinión, los conocimientos de las enfermeras escolares para intervenir? Consideran que los conocimientos de las enfermeras son necesarios para intervenir: **98,2% con enfermera; 100% sin ella.** Resultado estadístico no significativo.

P4 ¿Le parece útil la presencia de la enfermera escolar? El **100% de los profesores encuestados en ambas opciones considera necesaria su presencia.** El resultado estadístico obtenido no es significativo.

P5 ¿Considera que su formación como profesor le capacita para actuar en un caso urgencia? En los colegios donde **hay enfermera la respuesta mayoritaria es no con un 91,1%.** En los colegios donde no hay enfermera, la respuesta **se iguala hasta un 40,8% que responde que sí y un 59,2% que responde no, quizás estos últimos hayan tenido que intervenir y se consideran capacitados por ello.** Resultado significativo.

P6 ¿Se hacen en su centro escolar cursos sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades? Al igual que en los cuestionarios realizados por los padres, los profesores de los colegios **donde no hay enfermera perciben que se hacen más charlas** sobre educación para la salud **85,7%,** frente a un **55,4%** de profesores que percibe que éstas se hacen en los que hay enfermera escolar. Esto se explica por el mismo motivo que exponemos en el de los padres. El resultado estadístico obtenido es significativo. No vamos a considerar la magnitud de la asociación por los sesgos de confusión anteriormente explicados.

Los resultados obtenidos según la magnitud de la asociación financiación pública o concertada no son en su mayoría estadísticamente significativos, por lo que no exponemos aquí la discusión sobre los mismos.

- **ANÁLISIS DE LAS VIÑETAS**

Dibujan un hospital como un edificio grande, con muchas ventanas, imponente. En otro dibujo encontramos el hospital, el colegio y la enfermería como tres edificios unidos, puede interpretarse que el niño asocia el centro educativo con asistencia sanitaria y lo ve como algo habitual. Muchos de ellos representan el lugar donde

esperan a ser atendidos. La misma espera puede ser un factor estresante y de incertidumbre para el niño, y por ello ese sea el motivo de representarlo en sus dibujos. La enfermera es dibujada como una figura **amable, sonriente y que ayuda a los niños**. Muchos de ellos plasman la situación resuelta y el niño da las gracias a la enfermera. Los elementos que más reconocen de la enfermería son la camilla (casi siempre están sobre ella), las escalerilla para subirse, el ordenador y la mesa.

- **ENTREVISTA A ENFERMERA ESCOLAR**

Entrevistamos a una enfermera escolar de un centro público. El centro en cuestión tiene escolarizados alumnos con varias patologías, especialmente motóricas. Esta particularidad, hace indispensable la presencia de una enfermera.

No existen unos criterios universalizados en cuanto al trabajo que debe desempeñar una enfermera escolar. Por este motivo, cada profesional se gestiona su propio trabajo, sus competencias y sus formas de actuar. Nos comenta, que la carga de trabajo es muy grande y que en su caso no puede dar charlas a los niños por falta de tiempo.

CONCLUSIONES

- ✧ Tanto los padres como los profesores consideran **necesaria y útil la existencia de enfermera escolar**.
- ✧ Los padres dicen sentirse **más tranquilos** con su presencia.
- ✧ Los padres y profesores están **concienciados sobre la importancia de que los niños reciban educación para la salud, labor que debe considerarse**

importante para la enfermera escolar.

- ✧ Los niños **dibujan a la enfermera escolar como una figura amistosa, identifican la visita a la enfermería del colegio como una situación amable donde agradecen la asistencia de la enfermera, quien resuelve la situación con éxito.**
- ✧ **No existe legislación clara al respecto de las actividades o presencia de las enfermeras escolares. Éstas presentan gran carga de trabajo e incluso jornadas reducidas para cubrir su actividad en varios colegios. Es necesario mejorar este aspecto.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Castaño Gómez AM. Enfermería Escolar y Plan de Centro. En: I Congreso Madrileño de Enfermería Escolar. Móstoles; Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos; 2011; 2-10
 2. Hodar González, I. Atención Sanitaria a los Alumnos en los Centros Educativos. En: I Congreso Madrileño de Enfermería Escolar. Móstoles; Asociación
- Publicado en Reduca (Recursos Educativos). Serie Congresos Alumnos. 4 (7): 13, 2012
ISSN: 1989-5003

Madrileña de Enfermería en Centros Educativos; 2011; 3-4

3. National Association of School Nurses. Issue brief. School health nursing services role in health care. Role of the School Nurses. 2002. Disponible en: <http://www.nasn.org/Portals/0/briefs/2006briefchronichealth.pdf>
4. Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar. Presentación. Valencia, 2010. www.sce3.com
5. Juárez Granados F. La enfermera y su rol multidimensional. Alicante, 2006. Disponible en: <http://es.scribd.com/doc/65048482/rol-enfermera-escolar>
6. Asociación de diabéticos de Madrid. Madrid; 24 febrero 2012 (28 febrero 2012). La mayoría de los niños con enfermedades crónicas desprotegidos en el colegio. Disponible en: <http://ademadrid.com/2012/02/24/la-mayoria-de-los-ninos-con-enfermedades-cronicas-desprotegidos-en-el-colegio/>

AGRADECIMIENTOS

A los Estudiantes de Enfermería y compañeros colaboradores Cristina Iglesias García, Carolina Jiménez Viseu-Pinheiro.

A nuestra EUE Fundación Jiménez Díaz-Universidad Autónoma de Madrid, en especial a la tutora de este trabajo Doña Esperanza Vélez Vélez.

A la Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos (AMECE)

A los centros escolares, enfermeras, profesorado, alumnado y padres que han colaborado.

Publicado en Reduca (Recursos Educativos). Serie Congresos Alumnos. 4 (7): 13, 2012
ISSN: 1989-5003

